

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Мармаза О. І.

У статті теоретично обґрунтовано актуальність та ефективність організаційно-управлінських інновацій у діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах України. Визначено та схарактеризовано основні види інновацій: тімбілдінг, реінжиніринг, цифрові технології. Розкрито можливості їх впровадження та з'ясовано застереження.

Ключові слова: *управлінська діяльність, організаційно-управлінські інновації, тімбілдінг, реінжиніринг, цифрові технології.*

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується глибокими трансформаціями, зумовленими реформами, зокрема впровадженням Концепції Нової української школи (НУШ), децентралізацією управління, цифровізацією освітнього процесу та викликами воєнного стану. Керівник закладу освіти (директор школи, ліцею, гімназії чи закладу дошкільної освіти) перестає бути лише адміністратором і стає ключовим інноваційним лідером, який забезпечує адаптацію закладу до нових реалій, підвищує його конкурентоспроможність та якість освітніх послуг. Актуальність управлінських інновацій також зумовлена необхідністю забезпечення сталого розвитку закладів освіти в умовах швидких змін: технологічних (штучний інтелект, хмарні технології), соціальних (інклюзія, персоналізоване навчання) та зовнішніх (війна, міграція, демографічні зрушення).

Водночас багато керівників все ще продовжують використовувати традиційні організаційно-управлінські моделі, що призводить до низької адаптивності закладів, недостатньої якості освіти та втрати конкурентних переваг.

Отже, наявна проблема полягає в суперечності між вимогами суспільства

та держави до інноваційного управління освітою та реальною готовністю керівників закладів до впровадження інновацій. Похідні суперечності – це: брак системної підтримки (матеріально-технічної, нормативної, психологічної), низький рівень інноваційної компетентності керівників та педагогічних колективів, опір змінам з боку вчителів і батьків, обмежені ресурси в умовах децентралізації та війни. Проблема посилюється відсутністю комплексних механізмів оцінки ефективності інновацій у управлінській діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковець О. Онаць обґрунтовує необхідність екстраполяції бізнес-технологій (бенчмаркінг, реінжиніринг, тімбілдінг, освітній маркетинг, бренд-стратегії) в освітнє управління. Авторка підкреслює роль опорних закладів як флагманів району та необхідність стратегічного мислення керівника для створення інноваційного середовища [2]. Н. Стеценко та Г. Ткачук визначають управління інноваційною діяльністю як вплив керівника на заклад з метою постійного розвитку. Вони виділяють умови ефективності: державну підтримку, командну підтримку, матеріально-інформаційне забезпечення та підвищення компетентності. Автори посиляються на Професійний стандарт керівника та закони про освіту, наголошуючи на інноваційній компетентності як ключовій. Н. Філіпенко розкриває роль керівника закладу освіти та його інноваційної діяльності в реалізації освітніх інновацій [4].

Сучасні дослідження 2024-2025 рр. акцентують воєнний контекст. Так, Н. Філіпенко аналізує виклики та інноваційні практики в умовах кризи [3]. Загалом автори наукових досліджень цього періоду (О. Гречаник, Н. Макарчук, І. Мороз, О. Темченко та ін.) визнають перехід від традиційного до інноваційного менеджменту в освіті, але зазначають про брак емпіричних досліджень ефективності впровадження управлінських інновацій в умовах децентралізації та війни, що створює ґрунт для подальших студій. Дослідження показують, що лише частина керівників активно впроваджує інновації, тоді як більшість обмежується формальним виконанням нормативів. Це гальмує реалізацію НУШ, цифрову трансформацію та забезпечення ефективності

освітнього процесу.

Мета статті: теоретично обґрунтувати актуальність та ефективність організаційно-управлінських інновацій у діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах України; визначити основні види інновацій та можливості їх впровадження.

Виклад основного матеріалу. Згідно із нормативно-правовими документами (Закон України «Про освіту» (2017), Закон «Про повну загальну середню освіту» (2020), Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (2021)) керівник закладу освіти зобов'язаний володіти компетентностями інноваційного мислення та генерації ідей. Інновації в діяльності керівника – це не лише впровадження нових технологій, а й зміна філософії управління: від авторитарної до демократичної, від реактивної до проактивної. У контексті НУШ керівник стає лідером та фасилітатором змін.

У контексті воєнного стану роль керівника посилюється: від забезпечення дистанційного/змішаного навчання – до підтримки психологічного благополуччя колективу та учнів. Без інноваційного підходу неможливо реалізувати принципи дитиноцентризму, компетентнісного підходу та інтеграції в європейський освітній простір. Інновації в діяльності керівника стають не лише інструментом модернізації, а й запорукою виживання та функціонування закладів освіти.

Організаційно-управлінські інновації є ключовим інструментом сучасного керівника закладу освіти (директора школи, ліцею, гімназії чи ЗДО). Вони дозволяють перейти від традиційного адміністративного стилю до проактивного, командо-орієнтованого менеджменту [1].

Серед них особливе місце посідають *тімбілдінг* (team building – побудова команди) та реінжиніринг процесів (business process reengineering – радикальне перепроєктування бізнес-процесів). Ці технології екстрапольовані з бізнес-сфери та адаптовані до освітнього середовища. Вони сприяють підвищенню ефективності управління, згуртуванню колективу та оптимізації діяльності закладу в умовах реформ НУШ, децентралізації та воєнного часу.

Розкриємо особливості тимбілдингу як інноваційного методу командоутворення. Тимбілдинг – це спеціально розроблені заходи, спрямовані на згуртування колективу, формування сильної команди однодумців, яка успішно досягає спільних цілей. За О. М. Онаць, це нестандартний метод управління колективом, що виховує командний дух через спрямоване формування специфічної манери комунікації в закладі освіти [2]. Тимбілдинг ґрунтується на двох ключових складових: *team skills* (командні навички) та *team spirit* (командний дух).

У педагогічному контексті тимбілдинг розглядається не як розвага, а як системний інструмент розвитку організаційної культури. Він допомагає розвивати командний дух і вміння працювати в команді, виявляти лідерські якості учасників, вирішувати конфліктні ситуації та покращувати комунікацію, створювати атмосферу довіри, неформального спілкування та психологічного розвантаження, підвищувати мотивацію персоналу (нематеріальна мотивація), оптимізувати соціально-психологічний клімат колективу.

Керівник виступає ініціатором, фасилітатором і модератором тимбілдингу. Він діагностує стан колективу (етапи розвитку за моделлю Тукмана: *forming*, *storming*, *norming*, *performing*, *adjourning*); планує та проводить заходи (тренінги, ігри, майстер-класи, неформальні педради); інтегрує тимбілдинг у повсякденну діяльність (під час педрад, методичних об'єднань, корпоративних заходів); використовує результати для стратегічного розвитку закладу.

Основні форми впровадження тимбілдингу в закладі освіти – це: ігри на згуртування (рольові, креативні, фізичні); тренінги командоутворення (з елементами коучингу); тимбілдинг-педради (обговорення тем у групах з елементами гри); проєктна діяльність з командним розподілом ролей; зовнішні заходи (виїзні, онлайн у воєнний період).

Сучасні дослідження підтверджують, що регулярний тимбілдинг підвищує продуктивність колективу, знижує плинність кадрів, сприяє інноваційній активності педагогів і покращує якість освітнього процесу. У воєнний час він особливо актуальний для підтримки психологічної стійкості команди.

Реінжиніринг процесів розглядають як інструмент радикальної оптимізації. Реінжиніринг процесів – це фундаментальне переосмислення та радикальне перепроєктування бізнес-процесів для досягнення різкого (в рази) покращення ключових показників діяльності: вартості, якості, обслуговування та швидкості. В освіті, за О. М. Онаць, реінжиніринг ефективно застосовується на етапі створення та управління опорним закладом, а також для модернізації адміністративних і педагогічних процесів [2]. Відрізняється від поступового покращення (інжинірингу) тим, що передбачає «з нуля» перебудову процесів, часто з використанням цифрових технологій. Керівник стає «архітектором змін»: проводить діагностику «as-is» (поточних процесів); визначає ключові процеси (адміністративні: документообіг, планування, звітність; педагогічні: оцінювання, організація НУШ; фінансові: фандрайзинг); формує команду для реінжинірингу; впроваджує «to-be» (нові) процеси з моніторингом результатів; забезпечує відповідність нормативним вимогам. У воєнний період реінжиніринг забезпечує стійкість закладу освіти та життєдіяльність колективу.

Прикладами застосування реінжинірингу в закладах освіти є: перехід від змішаного до повністю цифрового документообігу; оптимізація процедур планування навчального процесу, розкладу, звітності в умовах онлайн; трансформація системи внутрішнього забезпечення якості освіти; автоматизація процесів інклюзивного навчання чи дистанційного формату.

Тімблдінг і реінжиніринг процесів – це взаємодоповнювальні інновації. Перший формує людський капітал і командну культуру, другий – оптимізує процеси. Їх комплексне впровадження під керівництвом інноваційного лідера забезпечує високу адаптивність закладу, підвищення якості освіти, ефективне використання ресурсів, формування сучасного освітнього середовища. Керівник, який опановує ці технології, не лише виконує Професійний стандарт, а й стає справжнім агентом змін у системі освіти України. Рекомендується поєднувати їх із іншими інноваціями (бенчмаркінг, кейс-метод) та проводити постійний моніторинг ефективності.

Цифрові та інформаційно-комунікаційні інновації є одним із

найпотужніших напрямів трансформації організаційно-управлінської діяльності керівника закладу освіти. Вони дозволяють перейти від паперового, рутинного управління до сучасного, data-driven (орієнтованого на дані) та гнучкого підходу.

Хмарні технології (cloud technologies) – це модель надання обчислювальних ресурсів (зберігання даних, обробка, програмне забезпечення) через інтернет у режимі «як послуга» (IaaS, PaaS, SaaS). Вони забезпечують доступність, масштабованість, економію ресурсів і спільну роботу без прив'язки до фізичного обладнання.

Хмарні технології розкривають для керівника значні можливості ефективного управління, як-то:

- Зберігання та спільна робота з документами: Google Drive, Microsoft OneDrive, Google Workspace for Education.
- Управління даними: централізоване зберігання журналів, планів, звітів, баз даних учнів і педагогів.
- Автоматизація адміністративних процесів: електронний документообіг, спільне редагування стратегічних планів розвитку закладу.
- Оптимізування під час кризи: швидкий перехід на дистанційне/змішане навчання без додаткових інвестицій та обладнання.

Щодо переваг впровадження хмарних технологій, то це, передусім: зниження витрат на ІТ-інфраструктуру (до 30–50 % за даними досліджень); забезпечення безперервності роботи навіть під час відключень електроенергії чи переміщень (актуально у воєнний період); підвищення прозорості та контролю (доступ за ролями: директор, заступники, вчителі, батьки); інтеграція з іншими сервісами (наприклад, з платформами навчання).

Прикладами використання хмарних технологій в Україні є: Google Workspace for Education (безкоштовно для закладів освіти) – для створення класів, спільних документів, форм; Microsoft 365 Education; вітчизняні хмарні рішення та державні сервіси (Дія. Освіта, Єдина школа онлайн) тощо.

Роль керівника при цьому – ініціювати перехід на хмару, забезпечити

навчання персоналу, дотримуватися захисту персональних даних, проводити аудит безпеки. Бар'єрами є низька цифрова грамотність частини колективу, питання кібербезпеки, нерівний доступ до інтернету в сільській місцевості.

Платформи дистанційного навчання доцільно розглядати як інструмент управління освітнім процесом; це цифрові середовища для організації, проведення, моніторингу та оцінювання навчання в онлайн- або змішаному форматі.

Найпоширеніші в Україні платформи – це:

- Google Classroom – найпопулярніша (близько 59 % користувачів серед тих, хто навчається онлайн/змішано). Проста у використанні, інтегрується з Google Drive, Meet, формами. Дозволяє роздавати завдання, перевіряти роботи, вести комунікацію.
- Moodle – потужна відкрита система з широкими можливостями (тести, форуми, курси, аналітика). Використовується в багатьох ЗЗСО та ЗВО.
- Microsoft Teams for Education, яка поєднує відеоконференції, чати, файли, інтеграцію з Office 365.
- Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) – державна платформа з готовими уроками.

Зазначимо управлінські можливості платформ для керівника: централізований контроль за виконанням навчальних планів; аналітика відвідуваності, прогресу учнів і активності вчителів; організація змішаного навчання (НУШ, інклюзія); комунікація з батьками та стейкхолдерами; автоматизація звітності. У воєнний час платформи забезпечили безперервність освіти. Під час впровадження платформ керівник повинен діяти з огляду на певні рекомендації фахівців, зокрема: вибір платформи з урахуванням технічних можливостей закладу; навчання педагогів (курси, вебінари від МОН, Інституту цифровізації освіти); розроблення внутрішніх регламентів використання; інтеграція з хмарними сервісами.

Розглянемо також *Штучний інтелект* (ШІ) у контексті організаційно-управлінської діяльності, з'ясуємо його можливості для моніторингу та

підтримки управлінських рішень. ШІ в освіті – це алгоритми машинного навчання, нейронні мережі та генеративні моделі (наприклад, ChatGPT-подібні), які аналізують дані, прогнозують результати та автоматизують процеси.

Застосування ШІ (згідно Інструктивно-методичних рекомендацій МОН та Мінцифри) стосується таких аспектів діяльності керівника закладу освіти, як:

- моніторинг успішності учнів: виявлення ризиків відставання, прогнозування результатів, створення індивідуальних траєкторій навчання;
- аналіз даних закладу: статистика успішності, відвідуваності, психологічного стану (з анонімізацією даних) тощо.
- підтримка адміністративних рішень: генерація звітів, планів педрад, аналіз ефективності педагогічних практик, оптимізація розкладу;
- чат-боти: для комунікації з учнями/батьками/громадськістю, швидких консультацій;
- автоматизоване оцінювання: перевірка та аналіз тестів, тестів; переведення кількісних показників у якісні оцінки; надання зворотного зв'язку.

Переваги для керівника криються у економії часу на рутинні завдання; обґрунтовані рішення на основі аналітики; персоналізації освіти та інклюзії; прогнозуванні ризиків (відтік учнів, зниження мотивації педагогів); визначенні тенденцій та перспектив розвитку.

Водночас є певні ризики та бар'єри: загальність алгоритмів діяльності, порушення приватності; цифрова нерівність; недостатня підготовка керівників і педагогів до роботи з ШІ. Також виникають етичні питання – залежність від ШІ, плагіат. Постає підвищена роль керівника щодо забезпечення відповідального впровадження ШІ, організації навчання колективу, моніторингу впливу ШІ на якість освіти, розроблення локальної політики використання тощо.

Ми дійшли висновку про синергію цифрових інновацій та їх ефективність. Хмарні технології створюють інфраструктуру, платформи дистанційного навчання – середовище для процесу, а ШІ – інтелектуальний

шар аналізу та оптимізації. Їх комплексне використання підвищує ефективність управління (швидкість прийняття рішень, зниження бюрократії), якість освіти (персоналізація, зворотний зв'язок), адаптивність закладу до криз, конкурентоспроможність.

Отже, можливості впровадження організаційно-управлінських інновацій досить широкі за умови свідомого ставлення до них керівника, подолання різного роду бар'єрів (освітніх, психологічних, технічних), а ефективність залежить від системного підходу до впровадження [1]. У такий спосіб керівник-інноватор забезпечує адаптацію до викликів сьогодення, розвиток закладу та вдосконалення управлінської діяльності.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Сучасний керівник закладу освіти виступає ключовим суб'єктом організаційно-управлінських інновацій. У ході дослідження встановлено, що впровадження нових управлінських підходів, гнучких організаційних структур, цифрових інструментів управління та сучасних моделей інноваційного лідерства суттєво підвищує ефективність функціонування освітньої організації та уможлиблює її розвиток, сприяє зростанню ефективності діяльності керівника та закладу освіти.

Організаційно-управлінські інновації дозволяють закладу освіти оперативно адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища, посилювати конкурентні переваги та формувати інноваційну культуру. Водночас їх успішність значною мірою залежить від інноваційної компетентності самого керівника, його готовності до постійного професійного розвитку.

Інновації в діяльності керівників закладів освіти є об'єктивною необхідністю для модернізації системи освіти. А відтак подальший розвиток теорії та практики управління освітою вимагає поглибленого вивчення механізмів масштабування організаційно-управлінських інновацій та їх впливу на загальну якість вітчизняної освіти в умовах цифрової трансформації.

Список використаних джерел

1. Мармаза О. І. Теоретико-прикладні аспекти сучасного управління закладом освіти. *Педагогічний дискурс: збірник наукових праць*. 2025. Випуск 37. С. 27–32. URL: <https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/issue/archive> (дата звернення: 07.04.2026).
2. Онаць О. М. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника опорного закладу освіти в підручнику для менеджера. *Проблеми сучасного підручника*. 2018. Вип. 20. С. 287-297. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_28 (дата звернення: 07.04.2026).
3. Стеценко Н. М., Ткачук Г. В. Інноваційна діяльність керівника як умова забезпечення ефективної діяльності закладу освіти. *Modern engineering and innovative technologies*. 2022. Вип. 23. Ч. 2. С. 99–103. URL: <http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit23-02-039> (дата звернення: 07.04.2026).
4. Філіпенко Н. Освітні інновації під час війни: роль керівника закладу вищої освіти. *Archives of Criminology a 44 nd Forensic Sciences*. 2025. № 1 (11). С. 43–53. DOI: <https://doi.org/10.32353/acfs.11.2025.01>

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INNOVATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Marmaza O.

The article theoretically substantiates the relevance and effectiveness of organizational and management innovations in the activities of the head of an educational institution in modern conditions of Ukraine. The main types of innovations are identified and characterized: team building, reengineering, digital technologies. The possibilities of their implementation are revealed and the caveats are clarified.

Keywords: *management activities, organizational and management innovations, team building, reengineering, digital technologies.*